

Свързани партньорства

Версия 1.0

Наръчник

АНГАЖИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ

Настоящият наръчник разглежда ефективни начини за установяване на връзка между съвместни иновационни дейности и по-широката система за обмен на знания с цел ангажиране на широка група от заинтересовани страни, които да учат и да участват в проекти за съвместни иновации.

Иновационните проекти с множество участници не се реализират в изолация. Те са обусловени и оформени от това, което се случва преди, по време и след тях, както и от заобикалящата ги среда. Ефективните иновации се обогатяват от споделяне на знания чрез непрекъснат диалог с по-широк набор от външни заинтересовани страни. Това трябва да се случва през целия жизнен цикъл на дейността – от разработването на първоначална идея до внедряването или комерсиализацията на иновативното решение, както сред партньори, така и в по-широка група ползватели.

Проектът с множество участници **LIAISON** (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на актьори, инструменти и политики) изследва начини за насърчаване на иновациите в земеделието, горското стопанство и свързаните сектори. Една от констатациите на LIAISON е, че споделянето и обменът на знания и опит извън екипите на проектите е от съществено значение за широко възприемане на иновацията и че това укрепва и обогатява първоначалната дейност. Този наръчник разглежда **възможностите и пречките** пред **изграждането на „свързано партньорство“**, което е ефективно ангажирано с **по-широки мрежи**.

ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЪВМЕСТНА ИНОВАЦИЯ В ПО-ШИРОКАТА СРЕДА

Значение на ангажирането на външни заинтересовани страни в многостранни партньорства.

Много финансиращи организации имат очаквания – а и често изисквания – констатациите и дейностите на даден проект да бъдат споделени с други извън основното партньорство, особено с потенциалните бъдещи ползватели на иновативното решение. Често партньорите споделят тази амбиция. В отговор на това очакване (или изискване), за партньорите по проекта ще бъде от полза да отделят време от самото начало, за да определят кого искат да включат или с кого да се консултират, в какъв момент и по какъв

начин. Като упражнение това трябва да се извършва в началото на процеса, но също така трябва да подлежи на периодично разглеждане, изменение и актуализация с развитието на дейностите по проекта и възникването на нови възможности.

LIAISON изготви набор от инструменти, за да помогне на групите да оценят потенциалните външни взаимоотношения и с кого да се ангажират. Те се фокусират върху ефективно планиране и управление на обхвата и участието на външни заинтересовани страни. За да научите повече за тези инструменти и как да ги прилагате, вж. Инструменти LIAISON.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

A rainbow diagram може да помогне за класифициране на степента, до която външните заинтересовани страни могат да влияят или да бъдат повлияни от партньорската дейност с много участници през жизнения цикъл на проекта.

Who, what, how and when е изчерпателен инструмент за разработване на ясни и последователни планове за взаимодействие с външни заинтересовани страни (напр. с кого трябва да се ангажираме? Защо биха искали да се ангажират с нас? Какви са мотивите им? Какво можем да предложим и как може да работим с тези различни субекти?)

Collective feedback facilitation – осигурява безопасно пространство извън редовния работен поток, където партньорите могат да споделят своите впечатления от напредъка на проекта.

При сформирането на група за иновации има ограничения за това кой може да участва, но има и начини за справяне с тях. Например, LIAISON откри някои случаи, при които е имало желание проектът да се ангажира с външни заинтересовани страни, но поради проблеми с ресурси или капацитет те не са могли да се присъединят към консорциума. Вместо това са поканени да участват в ключови етапи по проекта, тъй като техните знания и мрежи са високо ценени. Това е един от начините за свързване с други, които не могат да бъдат напълно включени в процеса на съвместна иновация. Съвместната иновация

включва не само сътрудничество в рамките на група от постоянни членове, но и ефективно участие на други извън нея. Важно е да не изпускате от поглед кръга от заинтересовани страни, които биха могли да осигурят добавена стойност към и/или да се възползват от новацията.

Оценяване на интереса на конкретни заинтересовани страни

Свързването с широк спектър от мрежи може да бъде от полза, но е важно да има разбиране за мотивацията и вероятните ползи за другите заинтересовани страни, когато се стремите да ги ангажирате с работата на консорциума. От ключово значение е да разберете техните нужди и как те могат да се ангажират с проекта и да имат полза от него. Планирайте ясна и задълбочена стратегия, за да направите това и не подценявайте времето, необходимо за достигане и привличане на повече хора в дейността за съвместни иновации.

В бъдеще тези, които искат да получат достъп до финансиране чрез програми за съвместни иновации, като ЕПИ-АГРИ, ще се очаква да се ангажират по-активно с други мрежи и подобни на техните програми. Такива връзки ускоряват иновациите и възприемането на нови практики. Проактивното ангажиране може да бъде планирано и включено в проекти от самото начало и трябва да се поддържа през цялото времетраене на дейността, когато възникнат възможности. Това може да се постигне чрез насърчаване на основан на участие подход през целия жизнен цикъл на проекта, което също е ефективен начин за повишаване на интереса към резултатите от дейностите.

Партньорствата по проекти, насочени към области (независимо дали са географски или тематични), където достъпът до знания и идеи е прекъснат или зле структуриран, могат да се сблъскат с редица предизвикателства, които затрудняват ангажирането с хора извън основната група партньори. Това може да включва липса на връзки между изследователи и практики, надхвърлящи личните контакти, или неспособност за разбиране на перспективите на кръга от участници във веригата на стойността (като земеделски производители, лесовъди, преработватели и МСП за продажби и/или изследователи) във връзка със съвместната иновационна дейност.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Group building of personas – основан на участието инструмент за създаване на подробни „персонажи“ с описание на потенциалните бенефициенти от резултатите от иновацията, за да се планира стратегия за ангажирането им.

Interest – influence matrix – за идентифициране и класифициране на външни заинтересовани страни според тяхното вероятно ниво на интерес и потенциалното влияние, което могат да окажат върху интерактивния иновационен процес.

Пречки пред ангажирането на различни заинтересовани страни

При иновациите в селските райони може да бъде трудно да се поддържа ангажираността на по-голяма група от заинтересовани страни, включително фермери/лесовъди, в проекти, освен ако участието им не е планирано от самото начало (или самият проект не е организиран или инициран от тях). В допълнение, различният произход и приоритети на участниците и различните им роли - управленски, изследователски или координационни, от една страна, и тези на бенефициентите/крайните ползватели на иновацията, от друга, могат да доведат до недоразумения относно разработката и най-добрите инструменти за ползване. Това може да затрудни съвместната иновация и споделянето на общи цели.

LIAISON идентифицира някои фактори, които могат, а и понякога ограничават капацитета за участие, принос и полза на някои заинтересовани страни от съвместната иновационна дейност. Те могат да включват липса на компетенции в определени дисциплини, като например експертни познания за земеделските и горските практики или академични познания. Организирането на по-интерактивни дейности от типа „Око да види, ръка да пипне“ – като учебни групи, посещения на място, кръгли маси и открити събития – може да помогне за ангажиране и изграждане на връзки между редица заинтересовани страни в по-неформална обстановка.

Демонстрационните събития са много важен начин за ангажиране на земеделски стопани или лесовъди, тъй като те са склонни да се учат от други практики, особено когато нямат желание самите те да бъдат пионери. Чрез организиране на демонстрации на примери за добри практики, повече практики могат да бъдат насърчени да внедряват и възприемат предложените иновации. По проекта на ЕС Nefertiti *Farm Demo Kit* е създаден демо комплект за ферма, за да се помогне при планирането на подобни дейности.

Важно е да се знае, че професионалният език също може да бъде бариера, както за комуникацията по време на проекта, така и при разпространението за по-широка аудитория. Трябва да се отдели достатъчно финансиране и време за „превод“ на дейности, научени уроци и резултати на езика и изказа, които най-често се използват от целевите аудитории. Това

включва избягване на жаргон, който може да бъде основна пречка за ефективната комуникация между групи от различни професионални среди.

КОНТИНУУМ НА СЪВМЕСТНИТЕ ИНОВАЦИИ И ГЕНЕРИРАНЕТО НА ИДЕИ

Извличане на идеи от по-широката мрежа

Споделянето на знания извън партньорството не е приоритет за някои групи, но може да има реална полза от разширяването на взаимоотношенията и контактите, особено ако групата не разполага с някои основни компетенции или ключови контакти. Повечето партньорства, които LIAISON проучи, признават необходимостта от диалог с други, за да се проверят и валидират техните резултати, както и да се получат знания и опит – особено от земеделски стопани и лесовъди – но също така и други заинтересовани страни във веригата на стойността.

Разширяването извън основната група може да бъде предизвикателство, но има начини да се улесни чрез директно свързване с добре свързани заинтересовани страни, които от своя страна могат да осигурят връзки с други. Те могат да бъдат включени в ранните фази на развитие на иновацията, усъвършенстването на крайния продукт или по време на целия процес на съвместната иновация. Други специфични умения, които може да се наложи да бъдат открити, включват финансово управление (особено когато са включени множество източници на финансиране), професионални умения за връзки с обществеността и специализирани технически познания. Диалогът с тези външни заинтересовани страни може да бъде чрез неформални или формални мрежи или чрез бордове/панели. Може да са необходими и други връзки: например комерсиализацията може да включва прехвърляне на иновативни решения към програми за ускоряване на бизнеса или към

нови или съществуващи компании, които могат да разработят допълнителна концепция за предлагане на пазара.

Въпреки че проектите за съвместни иновации могат да се възползват от тези външни контакти, в някои случаи те не са задължителни. Няколко групи, проучени от LIAISON, не са показали доказателства за споделяне на знания извън партньорството, особено когато групата представлява голям клъстер или мрежа, която включва всички необходими компетенции, включително уменията за комуникация и разпространение, необходими за постигане на целите на проекта. В други случаи се търси външна ангажираност единствено за целите на разпространението.

За повече информация относно разпространението вж. Наръчник „ПОСТИГАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“.

Извличане на идеи по време на развитието на проекта

Взаимодействието с външни заинтересовани страни, дори когато не допринася пряко за процеса на съвместната иновация, може да помогне на партньорството да поддържа връзка с реалността. Ангажирането на външни заинтересовани страни може да бъде формализирано чрез връзки, създадени от основната група. Тези „формални“ способи на пряко взаимодействие могат да бъдат под формата на технически срещи, като например по проекта *Arena Skog*, където са поканени външни експерти, за да предоставят актуални идеи по съответните теми.

Във всички държави членки на ЕС има национални селски мрежи. Те свързват широк кръг от заинтересовани страни в селските райони, особено тези, които активно участват във финансираното от ЕС развитие на селските райони (напр. местни инициативни групи по подхода ЛИДЕР). Функцията на тези селски мрежи се развива и се очаква те да играят много по-важна роля в бъдеще за насърчаване на участието на широк кръг от участници в многостранни партньорства и проекти за съвместни иновации (напр. оперативни групи на ЕПИ-АГРИ и тематични мрежи на „Хоризонт Европа“).

В случая на LIAISON, тясното сътрудничество със съществуващите изследователски и иновационни мрежи от самото начало осигури правилна оценка на потребностите на целевата група, свързана с политиката, критична обратна връзка в определени етапи по време на текущата работа и валидиране на констатациите. Освен това беше установено, че то

подпомага разпространението на резултатите в края на жизнения цикъл на проектите.

LIAISON също така погледна отвъд различните източници на финансиране за проекти за съвместни иновации като научните изследвания и иновациите на ЕС, програмите Interreg и LIFE, както и националното изпълнение на ЕПИ-Агри, за да включи опита от непроектните подходи към иновациите с много участници, включващи различни видове официални и неформални партньорства и мрежи и дори дейности без външно финансиране. За да ангажира и да извлече поуки от групи за съвместни иновации, които не са част от официална програма за иновации, проектът LIAISON организира общоевропейски конкурс за иновации (EURIC), от който бяха идентифицирани 15 *посланици на иновациите в селските райони* като примери за добри практики.

Създаване на двупосочен обмен

Въпреки че еднопосочният подход може да бъде полезен за представяне на резултатите от проекта, той не е наистина интерактивен, нито ефективен. Може лесно да се окажете в ситуация на еднопосочна ангажираност със заинтересованите страни, ако групите за съвместни иновации не отделят време от самото начало за съгласуване на ясни планове за ангажиране на други хора и разбиране на мотивите им да отделят от времето и ресурсите си за участие. От съществено значение е да се обмислят от самото начало очакваните приноси от всеки тип заинтересовани страни и кога те ще бъдат необходими. Без това ще бъде трудно да получите обратна връзка и идеи за подобряване на резултатите от проекта.

LIAISON идентифицира редица инструменти, които могат да помогнат на групите да събират и използват целесъобразно и ефективно обратна връзка (вж. връзките в каретата Инструменти LIAISON в настоящия наръчник).

Също така е важно да сте наясно с необходимостта от ефективно управление и разрешаване на всякакви конфликти, които могат да възникнат. Това е особено важно, ако има потенциал за търговска конкуренция. Ключът е да се прилага основан на участие подход и да се гарантира, че е налице възможност за добре организирани и поверителни дискусии.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩНОСТ ОТ ЗАСТЪПНИЦИ

Ползи от насърчаването на основан на участието подход през целия жизнен цикъл на проекта

Успехът на много проекти или партньорства за съвместно създаване е изграден върху установяването на дългосрочни процеси на участие (напр. не просто еднодневни конференции или семинари) за ангажиране със заинтересовани страни и потенциални крайни ползватели на техния труд. Например, няколко финансирани от ЕС проекти с множество участници, идентифицирани от LIAISON, са създали „мрежи за иновации, водени от практиката“ или „групи за иновации на земеделски производители“, за да насърчат съвместната работа. За да научите повече, вж. раздела с *изследвани случаи* на уебсайта на LIAISON.

Други видове проекти и непроектни дейности сред тези, прегледани от LIAISON, също прилагат сравними практики за разпространение, включително фермерски дискуссионни групи, кълстери, сесии за съвместни иновации и назначаване на посланици за иновации и технологии. *Food Heroes* е пример за последния подход. Има и случаи на консорциум, отправящ покани за иновационни проекти.

Изграждането на мрежи отнема време

Напълно оформената и ангажирана мрежа не се развива отведнъж. Тя надгражда връзките, които членовете на консорциума имат и изграждат с течение на времето. Може да бъде полезно да се разгледа дългосрочното въздействие на проекта за съвместни иновации (т.е. в следващата му фаза) и да се събере информация за интереса на участниците към бъдещи теми. Струва си да се подчертае, че може да отнеме значително време, за да се изгради стабилна платформа за подкрепа на комерсиализацията или възприемането на нова иновативна идея.

Постигане на ефективно ангажиране в рамките на разнородна мрежа

Мрежите са не само способ за свързване. В рамките на мрежата трябва да се насърчава ефективната ангажираност и LIAISON установи, че важни фактори за постигането на това са:

- Насърчаване на откритостта и разбирането в рамките на мрежата, като се отчита специфичният контекст.
- Отделяне на време за преки разговори с участниците в мрежата.
- Предвиждане на достатъчно време, така че неформалните взаимодействия да прераснат във взаимоотношения.
- Поставяне на акцент върху посещенията на терен за привличане на хора от различни среди да общуват и споделят своите знания и разбиране.
- Намиране на ефективни „застъпници“ (вж. по-долу).

Обменът на идеи между различни държави, региони и сектори може да бъде изключително благотворно. Например, тъй като климатичните условия се променят, фермерите и горските стопани ще трябва да бъдат отворени към нови практики и възможности, включително такива от по-далечни страни. Ще има нарастване на търсенето на трансгранично сътрудничество и споделяне на идеи, което ще продължи да нараства с ускоряването на търсенето на решения на нововъзникващите предизвикателства. *Food Heroes* – един от случаите на LIAISON - е пример за това как успешната практика за насърчаване на обединяването на фермери и дизайнери в отговор на определено обществено предизвикателство на ниво ферма в Нидерландия се използва като основа за транснационално сътрудничество с други партньори в други страни. Във всеки случай различните страни са възприели и приложили процеса по свой собствен начин.

Умението за ефективна комуникация

Един аспект, който трябва да имате предвид, е, че различните заинтересовани страни ще реагират на информацията по различни начини. Трябва да се обърне специално внимание на начина, по който се съобщават иновативните решения на даден проект, например избор на ефективни начини за споделяне на сложни академични открития на широк кръг от практики, работещи в различни ситуации и професии.

Редица случаи, разгледани от LIAISON, подчертават необходимостта да бъдем чувствителни по отношение на начина, по който констатациите и препоръките се представят на фермерите. Например, има случаи, когато неправилното общуване води до конфликти между практикуващи фермери и екологични НПО, което генерира напрежение относно жизнеспособността на сътрудничеството и бъдещия му достъп до финансиране и подкрепа. Този тип предизвикателства подчертава колко важно е да се привлече широк кръг от подходящи хора и организации в процеса и предприемането на необходимите стъпки, за да ги включите и ангажирате с напредването на проекта за съвместни иновации.

Какво представлява добрият застъпник?

Застъпникът е човек, който вероятно има добри връзки в сектора, който вярва в иновациите и желае и може да помогне за създаване на връзки за целите на прогреса. Макар да е вероятно партньорството за съвместни иновации да има свой набор от застъпници на вътрешно ниво, може да бъде полезно да се потърсят външни защитници за новите идеи или иновативни решения, генерирани от проект за съвместни иновации. Когато се опитвате да изведете иновациите извън групата, най-важната задача може да е идентифицирането на силен застъпник.

В португалския пример на *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, е създадена група от застъпници, за да ръководят демонстрационни дейности и да катализират интереса от други винопроизводители. Подкрепата на тези петима ключови фермери, споделящи своя опит, помогна на ръководителя на проекта да привлече кохорта от 300 фермери, които продължават да участват в проекта.

Без съмнение, харизмата на ключови лица, управляващи или фасилитиращи иновационния процес, е ключов фактор за ангажиране. Да бъдеш осведомен и да имаш авторитет по темата е от съществено значение, както и фокусът върху съвместните иновации и приобщаването. Следователно може би трябва да отделите време за брифинги и повишаване на уменията на такива застъпници за публично

говорене, медийни интервюта, социални умения и т.н., за да им помогнете да интегрират и разпространяват резултатите ефективно чрез възприемане на подход на сътрудничество.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Фокусиране върху специфични за контекста индикатори

Има набор от инструменти, достъпни за групите, които искат да оценят своята ангажираност и съвместни иновационни дейности с външни заинтересовани страни. Както при инструментите, използвани за идентифициране и начертаване с кого да се ангажирате, и тук е важно да се намери подход, който ще е ефективен за проекта. Полезно е, ако е гъвкав и адаптиран, за да отговаря на нуждите и фокуса на съвместната иновационна дейност.

LIAISON идентифицира широк спектър от нужди и възможности, свързани с използването на инструменти за оценка, които са изложени в **НАРЪЧНИКА „ПОСТИГАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“**. Може да бъде полезно да персонализирате подходите за оценка, необходими на ниво индивидуален проект.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

System ID – използва основания на участието подход за създаване на системна схема за проект/инициатива и определяне на характеристиките на системата, в която работи проектът/инициативата.

ОТНОСНО НАРЪЧНИЦИТЕ НА LIAISON

LIAISON разработи пет наръчника в помощ на практиците, участващи в инициативи за съвместни иновации. За целите на настоящия наръчник „практик“ е всеки участник, който иска да се ангажира или да предостави пряка подкрепа на партньори в инициативи за сътрудничество или проекти, които създават иновации чрез основани на участието процеси.

LIAISON (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на субекти, инструменти и политики) е проект с множество участници, финансиран в рамките на ЕПИ-АГРИ, инициатива, стартирана от Европейската комисия през 2012 г. с цел насърчаване на конкурентоспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство, което „постига повече и по-добри резултати с по-малко ресурси“.

Интерактивният иновационен подход обединява разнообразна гама от публични и частни участници в иновациите (земеделски стопани, консултанти, изследователи, предприятия, НПО и др.) с допълващи се знания и опит за оценяване, събиране, съвместно създаване и разпространение на практически решения за реалните нужди на фермери и лесовъди. Тези нужди се обуславят и произтичат от реалните възможности и ежедневните предизвикателства, пред които са изправени земеделските стопани, горските и селските предприятия. Иновациите, генерирани

с интерактивен подход, могат да предоставят решения, които са добре адаптирани към обстоятелствата и които са по-лесни за изпълнение.

Как да започнем

Добро планиране

Здравословни партньорства

Свързани партньорства

Постигане на въздействие

Настоящите наръчници поставят акцент върху поуките от дейностите по **LIAISON** и събирането на данни. Целта е да се помогне на всички, които ги използват, да подобрят начина, по който осъществяват съвместни иновации в земеделието, горското стопанство и развитието на селските райони.

НАРЪЧНИКЪТ „СВЪРЗАНИ ПАРТНЬОРСТВА“ е написан от Хелън Алдис, Ана Аламанд и Симоне Озборн с приноса на Лиз Боулс, Евелин Кронин, Андрю Фийлдсенд, Сузане фон Мюнхаузен и Елеонор Помие. Благодарим и на всички партньори в проекта **LIAISON**, които изследваха казусите, цитирани в този наръчник.

LIAISON състави наръчник за основаните на участие методи за съвместни иновационни инициативи и инструментариум с инструменти за оценка и измерване на въздействието.

Информацията в настоящия наръчник е предназначена единствено за общи информативни цели. Съветваме читателите да проверяват всяка информация спрямо нормативната база или практиките в собствената им страна. Използването на тази информация е изцяло на Ваша отговорност.

Този проект получава финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 773418. Отговорността за информацията и възгледите, изложени в този документ, се носи изцяло от авторите.

